

Artículo de Revisión

Variabilidad de la frecuencia cardíaca y su relación con la regulación neonatal: Una propuesta de valoración observacional

Kaori Ogino Arévalo ¹, Rodolfo Bastías Lemp ².

¹ Licenciada en Kinesiología, Universidad Diego Portales

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile

Dirección: Kaori.Ogino_a@mail.udp.cl, rbastias@hsoriente.cl

Resumen

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) ha correspondido a una herramienta útil para la valoración del funcionamiento del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) en donde sus ramas simpáticas y parasimpáticas cumplen un rol fundamental en el control cardiovascular. Si bien su aplicación en neonatología se ha centrado principalmente en patologías como encefalopatía hipóxico-isquémica, apnea del prematuro, entre otras, su relación con los procesos de regulación y su aplicación durante las intervenciones kinésicas ha sido poco explorada. En el presente artículo se abordará la VFC como propuesta de valoración observacional en relación con la regulación del neonato durante las intervenciones kinésicas.

PALABRAS CLAVE: *Variabilidad de la frecuencia cardíaca; Neonato; Regulación, Sistema Nervioso Autónomo; Intervención kinésica.*

Abstract

Heart rate variability (HRV) has been a useful tool for assessing the functioning of the Autonomic Nervous System (ANS), where its sympathetic and parasympathetic branches play a fundamental role in cardiovascular control. Although its application in neonatology has focused mainly on pathologies such as hypoxic-ischemic encephalopathy, premature apnea, among others, its relationship with the regulatory processes and its application during kinesic interventions has been little explored. This article will address HRV as a proposal for observational assessment in relation to the regulation of neonates during kinesiology interventions.

KEYWORDS: *Heart rate variability; Neonate; Regulation; Autonomic Nervous System; Kinesic intervention.*

Introducción

Durante la etapa neonatal, la regulación es un factor fundamental de las diferentes adaptaciones que el neonato debe experimentar en su vida extrauterina para lograr una correcta relación con su entorno. Para esto, se plantea que la regulación puede darse en la relación adecuada de los dominios fisiológico, conductual y de interacción, llevando así a la óptima conducta motora. Sin embargo, la evaluación del comportamiento del neonato contempla una amplia observación de todos los dominios, lo que da como resultado la omisión de pequeños detalles importantes.

En el dominio fisiológico, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) ha correspondido a una herramienta útil para la valoración de la función del sistema nervioso simpático y parasimpático, evidenciando el nivel de maduración de este. Se han realizado diversos estudios con relación a la (VFC) en el mundo de la neonatología, como su relación con la sepsis, encefalopatía hipóxico-isquémica, apnea del prematuro, etc.

Sin embargo, existe información limitada sobre su relación con la regulación del neonato. Es por lo que en este artículo se propone la VFC como una herramienta observacional de valoración del equilibrio fisiológico durante la regulación del neonato en la intervención kinésica.

En este contexto, nace la necesidad de explicar los fundamentos de la VFC para comprender su rol como indicador del funcionamiento del SNA y su potencial aporte a la regulación neonatal.

Variabilidad de la frecuencia cardíaca

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), corresponde a las variaciones temporales de la frecuencia cardíaca o del intervalo latido-latido (entre picos RR)¹. Este método de evaluación nos permite evidenciar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, el cual cumple un rol fundamental en el control cardiovascular a través de sus ramas simpáticas y parasimpáticas.

A lo largo de la historia, el estudio de la VFC se ha centrado principalmente en la población adulta, asociándose a diversos factores como estrés, niveles de actividad física, hábitos, calidad de sueño, y a diversas patologías². En gran parte de estos estudios, se evidencia que la VFC es directamente proporcional al nivel de salud, es decir, a mayor variabilidad mejor será su salud cardiovascular, puesto que, el SNA es capaz de adaptar la frecuencia cardíaca frente a diferentes estímulos de desequilibrio fisiológico, como el ejercicio.

En neonatos, este desequilibrio fisiológico basado en inadecuadas adaptaciones de la frecuencia cardíaca puede darse en el ambiente de hospitalización y las constantes atenciones que se concentran en cuidados más médicos que de confort, como lo que ocurre durante la estadía en unidades de cuidados intensivos, en donde factores como iluminación, sonidos, tacto intermitente y sin afecto, pueden generar un desequilibrio homeostático asociado a estrés. Esto se puede visualizar, por ejemplo, en un aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, asociado o no a un comportamiento desorganizado, lo que conlleva una desregulación del neonato.

Regulación y SNA

La regulación se puede definir como las habilidades corporales que posee el neonato para mantener su bienestar, bajo los dominios fisiológico, conductual y de interacción,³ siendo considerada como un factor fundamental en la adaptación del neonato en su vida extrauterina.

Esta regulación nos permite observar como el neonato es capaz de desenvolverse en un entorno con muchos y diversos estímulos, no homogéneos, manteniendo un comportamiento organizado, tanto en sus parámetros fisiológicos, como en su conducta y, en consecuencia, evidenciando una mejor interacción con su entorno. Lo anterior, se relaciona directamente con la maduración del sistema nervioso autónomo, encargado de las respuestas simpáticas y parasimpáticas frente a diferentes estímulos. Es en este contexto donde la frecuencia cardíaca y su variabilidad puede cumplir un rol fundamental en la evidencia de maduración de este.

Estudios revelan que los índices de activación simpática y modulación vagal aumentan con el avance de la gestación,⁴ lo que significa que, entre más semanas de gestación tenga el neonato, mejor será el control del SNA sobre el equilibrio homeostático. Esto puede explicarse por la edad de maduración del neonato, la cual en el SNA comienza entre la semana 25 y 32 de gestación, y realiza una peak de aceleración en la maduración entre la semana 37-38⁵ lo que significa que, en neonatos de pretérmino, menores a 37 semanas de edad gestacional, podemos evidenciar un comportamiento más desorganizado y con tendencia a la desregulación, y mientras menor su edad gestacional, mayor este comportamiento.

Un estudio realizado en el 2011 comparó la variabilidad de la frecuencia cardíaca entre neonatos de pretérmino y de término, evidenció una menor variabilidad en recién nacidos de pretérmino en comparación con un neonato de término⁶ lo que se interpreta en una menor adaptabilidad del sistema cardíaco frente a un desequilibrio homeostático, asociado al SNA en vías de maduración según su edad gestacional.

Relación con las intervenciones Kinésicas

Las diferentes intervenciones kinésicas, como el posicionamiento, movilizaciones pasivas, estimulación vestibular, entre otras, son herramientas utilizadas para abordar los problemas emergentes del neonato durante la hospitalización, como posturas mantenidas, patrones de movimiento inadecuados, desregulación, etc.

Pero a su vez, estas acciones son estímulos sensoriales, y sus consecuentes respuestas motoras, que el recién nacido experimenta, pueden intensificar aún más la desregulación si no hay una relación adecuada entre la técnica realizada y la capacidad del neonato de regularse.

Según lo descrito anteriormente, debe existir una manera adecuada de realizar estas intervenciones, orientadas desde la sensibilidad del cuidador, la cual se traduce como la capacidad de la madre, padre o cuidador significativo de tomar consciencia, interpretar y responder de manera adecuada

y contingente las señales del bebé.⁷ Por ejemplo, al momento de realizar estimulación vestibular,⁸ debe realizarse de manera suave y tranquila, llevando así al neonato a un estado de "relajo", reflejo de una regulación adecuada. Por otro lado, si se realiza de manera rápida y brusca, puede conllevar a la desregulación y, por consiguiente, aparición de patrones de movimiento inadecuado, como patrones extensores, y/o desequilibrio homeostático, evidenciado en una alteración en los signos vitales.

De acuerdo con la experiencia de los autores, la sensibilidad del terapeuta es un punto clave en torno a la regulación del niño ya que esto se traduce en que el cuidador esté atento a los cambios evidenciados en la clínica y en los parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardíaca. Es muy importante esto último, ya que la variación del ritmo cardíaco nos permitirá tomar decisiones ante las respuestas del neonato frente a los estímulos tacto-afectivos, determinando de manera más precisa qué herramientas terapéuticas podemos utilizar y de qué manera. Siguiendo con el ejemplo, y considerando la propuesta de este escrito, si el cuidador está realizando estímulo vestibular al neonato, una de las herramientas al alcance de la tecnología de las unidades de neonatología son los monitores, los cuales muestran los parámetros fisiológicos, y si se presta atención al comportamiento de la frecuencia cardíaca y se correlaciona con la conducta motora, este comportamiento de la frecuencia cardíaca puede ser el reflejo de adaptación fisiológica que estamos buscando para ratificar y cuantificar esta misma adaptación, y se reafirma la importancia del espacio relacional terapéutico.⁹

La frecuencia cardíaca en neonatos de término oscila entre los 120-160 latidos por minuto (lpm) y esta varía según la edad gestacional, siendo inversamente proporcional, por ende, entre menor edad gestacional tenga, la frecuencia cardíaca tiende a aumentar. Es importante evaluar la frecuencia cardíaca durante las intervenciones terapéuticas debido a que esto nos ayuda a interpretar de manera más precisa como el neonato percibe los estímulos durante la atención y su capacidad de adaptar su organismo ante estos. Se aconseja realizar una observación de campo previa, para así determinar de manera más precisa los rangos de frecuencia,

dependiendo de la condición clínica, y el nivel de conciencia, como por ejemplo si está dormido, alerta pasiva o alerta activa. Esto ayudará a establecer parámetros seguros durante la intervención.

Dentro de la experiencia de los autores, la variación en tiempo de la frecuencia cardiaca nos puede indicar la adaptación durante y después de la intervención kinésica. Por ejemplo, entre menos tiempo le tome al neonato regularizar la frecuencia cardiaca - regularización determinada en la evaluación de campo para cada neonato - más óptima será su capacidad de adaptación, reflejo de una mejor condición del SNA.

A veces, es necesario realizar atenciones inevitables a los neonatos como, por ejemplo, succión endotraqueal para la permeabilización de secreciones en pacientes intubados, toma de exámenes de sangre, aseo, etc., lo que conduce a un estado de desregulación, entonces, ¿Qué pasa si durante la intervención kinésica se desregula el neonato?

Tomado del ejemplo anterior, al momento de la atención de un neonato, como estimulación vestibular anteroposterior, si el niño comienza a desregularse - lo que se ve reflejado en un aumento sostenido de la frecuencia cardiaca y una menor variabilidad, tendencia al patrón extensor, patrón respiratorio superficial y el llanto - se debe redirigir la intervención según esta respuesta no esperada. Se puede realizar otro tipo de estimulación vestibular, mediante rotaciones, pero si aun así persisten los parámetros fisiológicos alterados y el llanto, se debe buscar otra estrategia terapéutica. Se sugiere, después de 2 minutos aproximados de intentar regular al neonato, realizar manejo postural, orientado al posicionamiento hacia la línea media, el cual se centra principalmente en generar contención y no restringir el movimiento.¹⁰

Una vez realizado, se debe evidenciar una estabilización de los parámetros fisiológicos, con una variabilidad de la frecuencia cardiaca mayor, una frecuencia cardiaca dentro del rango establecido para cada neonato, el cese del llanto, un patrón respiratorio más profundo y un comportamiento organizado, lo que se traduce en que el neonato logró un estado regulado. Por esto, es importante la

determinación de una técnica orientada a patrones de movimiento adecuados en conjunto con la regulación, y también es importante el tomar acciones correctivas dentro de un período de tiempo determinado que fomenten más la regulación que un estado desregulado.

A modo de sugerencia, los autores recomiendan que los tiempos límites de adaptación del neonato para la toma de decisión sean: menos de 1 minuto para el cambio de una técnica que implique una complejidad mayor, entre 1-2 minutos para conservar la técnica, y si la desadaptación es mayor de 2 minutos, cambiar a una técnica de menor complejidad pero que fomente más aún la regulación. Esto sólo si las desregulaciones no comprometen ni agravan la clínica del neonato.

Datos complementarios

A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de usos y alcances de la VFC en neonatos:

1.- La VFC en recién nacidos refleja la función del SNA, en donde baja frecuencia (LF) refleja la actividad autonómica general, la alta frecuencia (HF) la actividad parasimpática y la relación LF/HF la actividad simpática. Con esto, la VFC es considerada un índice clínico no invasivo del estrés físico, y se correlaciona con la presencia de cortisol salival.¹¹

2.- Con relación a intervenciones en neonatos, se ha logrado determinar que el decúbito prono y la contención incrementaron la actividad parasimpática, así como la complejidad de los ajustes autonómicos, en comparación al decúbito supino, incluso en presencia de ruido ambiental por sobre el nivel recomendado, que tiende a aumentar la actividad simpática.¹²

3.- Con relación al espacio relacional, midiendo la VFC, se sugiere que el arrullo con una voz humana tiene un efecto positivo en el tono parasimpático de un lactante prematuro, sea esta acción realizada por la madre o por un tercero.¹³

4.- Si bien, los estudios de VFC han evolucionado

a lo largo del tiempo, hace más de 30 años apareció un concepto denominado “Coherencia Cardíaca”, con el fin de mostrar y demostrar el uso de la medición no invasiva de la actividad del sistema nervioso autónomo (Tiller et al, 1996). Y hoy en día, la dificultad del uso de la VFC radica en la falta de uniformidad en el cálculo y en la notificación de esta en neonatos. Esto puede deberse a la falta de consenso y de guías publicadas al respecto. Las áreas abordadas con el análisis de la VFC son en investigaciones fisiológicas asociadas a respuestas a diversos estímulos, condiciones patológicas y predictores de resultados; así como el análisis en el dominio de la frecuencia, dominio del tiempo, métodos no lineales, análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca como la LF y HF.¹⁴

Si bien, este escrito no abarca todos los alcances del uso de la VFC en neonatología, ni en kinesiología neonatal, es recomendable interiorizarnos aún más en estos posibles aportes a la intervención y cuidados en el neonato hospitalizado.

Conclusión

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) se presenta como una herramienta complementaria especialmente valiosa para detectar de manera temprana estados de maduración del SNA y desequilibrio homeostático, facilitando una intervención kinésica segura, individualizada y respetuosa en el contexto de la adaptación del recién nacido.

Este escrito muestra que la VFC se relaciona estrechamente con la edad gestacional y el grado de maduración del sistema nervioso autónomo, lo que destaca su utilidad para diferenciar comportamientos regulados de respuestas desorganizadas, particularmente en neonatos de pretérmino. Durante las intervenciones kinésicas, la monitorización continua de la frecuencia cardíaca y su variabilidad permite al terapeuta ajustar oportunamente las estrategias sensoriomotoras, favoreciendo la estabilidad fisiológica y previniendo la aparición de patrones motores inadecuados asociados a la desregulación.

Para facilitar la adaptación del neonato en este tipo de entornos, la sensibilidad del terapeuta se vuelve

un elemento esencial para promover experiencias terapéuticas reguladoras. Es así que el integrar la VFC como herramienta observacional dentro de la atención kinésica neonatal podría contribuir a optimizar la toma de decisiones clínicas, con la consecuente mejora de la calidad del cuidado, favoreciendo la maduración autónoma y la organización conductual del neonato durante su proceso de adaptación a la vida extrauterina.

Los autores sugieren tres líneas de investigación necesarias de abordar para la complementación de esta propuesta de evaluación:

- Ampliar el estudio de la VFC en unidades de neonatología, considerando los puntos importantes mencionados en el texto, para así, generar un mayor conocimiento a nivel nacional en torno a la VFC en neonatología.
- Considerar estudios de medición de la VFC entre neonatos y cuidadores, determinando de forma más precisa el espacio relacional y la co-regulación entre estos.
- Determinar los criterios para establecer los tiempos de espera entre cada intervención a partir del uso de la VFC como referente, permitirá realizar una atención más individualizada y complementará la determinación de las técnicas kinésicas.

Este escrito evidencia el uso de la VFC como herramienta de valoración observacional, aportando elementos metodológicos y conceptuales importantes para entender de mejor manera la aplicación de esta valoración en unidades de neonatología. Sin embargo, no abarca la totalidad de las variables, por lo que los autores sugieren una profundización en su estudio.

Referencias

1. Rodríguez-Núñez I, Rodríguez-Romero N, Álvarez A, Zambrano L, Luciano da Veiga G, Romero F. Variabilidad del ritmo cardíaco en pediatría: aspectos metodológicos y aplicaciones clínicas. Arch Cardiol Mex [Internet]. 2022 [citado el 21 de noviembre de 2025];92(2):242–52. Disponible en: https://scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402022000200242
2. Tiwari R, Kumar R, Malik S, Raj T, Kumar P. Analysis of heart rate variability and implication of different factors on heart rate variability. Curr Cardiol Rev [Internet]. 2021;17(5):e160721189770. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2174/1573403X16999201231203854>
3. Biología Social y Kinesiología neonatal. Revista Hospital Santiago Oriente [Internet]. 9 de mayo de 2025; Disponible en: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/62/63>
4. In touch with the Heartbeat: Newborns' cardiac sensitivity to Affective and Non-Affective Touch. MDPI [Internet]. 24 de febrero de 2021; Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph18052212>
5. Hadas I-M, Joseph M, Luba Z, Michal K-L. Maturation of the cardiac autonomic regulation system, as function of gestational age in a cohort of low risk preterm infants born between 28 and 32 weeks of gestation. J Perinat Med [Internet]. 2021;49(5):624–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1515/jpm-2020-0482>
6. Variabilidad de la frecuencia cardíaca en neonatos prematuros y a término. Scielo [Internet]. 2011; Disponible en: <https://www.scielo.br/j/abc/a/vCXyrhPxvzTwnxVRZcNYwbR/?lang=en>
7. Del tacto a la conducta táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología. Revista Médica Hospital Santiago Oriente [Internet]. 23 de mayo de 2024; Vol. 2. Disponible en: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/7/7>
8. Estimulación vestibular: ¿Herramienta terapéutica o una acción espontánea? Revista Médica Hospital Santiago Oriente [Internet]. 21 de octubre de 2025; Disponible en: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/80/83>
9. Deriva motora neonatal: uso de preceptos de René Descartes para la creación de indicadores. Revista Médica Hospital Santiago Oriente [Internet]. 17 de octubre de 2025; Disponible en: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/72/74>
10. De posicionamiento a manejo postural en neonatos de pretérmino hospitalizados. Revista Médica Hospital Santiago Oriente [Internet]. 9 de mayo de 2025; Disponible en: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/63/64>
11. Official journal of the Japan Pediatric Society. (2020). Validity of stress assessment using heart-rate variability in newborns. Wiley Online Library. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ped.14149>
12. Gomes, E. L. D. F. D., Santos, C. M. D., Santos, A. D. C. S., Silva, A. G. D., França, M. A. M., Romanini, D. S., ... & Costa, D. (2019). Respostas autonômicas de recém-nascidos prematuros ao posicionamento do corpo e ruídos ambientais na unidade de terapia intensiva neonatal. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 31(3), 296-302. <https://www.scielo.br/j/rbti/a/6SSZ8PKFnp-ZChzqtc5ybDns/?lang=pt>
13. Alexandre, C., De Jonckheere, J., Rakza, T., Mur, S., Carette, D., Logier, R., ... & Storme, L. (2013). Impact du cocooning et de la voix humaine sur le système nerveux autonome (SNA) de l'enfant grand prématuré. Archives de pédiatrie, 20(9), 963-968. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0929693X1300362X>
14. Latremouille, S., Lam, J., Shalish, W., & Sant'Anna, G. (2021). Neonatal heart rate variability: a contemporary scoping review of analysis methods and clinical applications. BMJ open, 11(12), e055209. <https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/12/e055209.full.pdf>

